

ИРРИГАЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ

**Джуманазарова
Алтингул
Тенгеловна.**

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти, техника фанлари номзоди, доцент.
djumanazarovaaltingul@gmail.com

**Тлеубергенов
Еркинбай
Бахитбаевич.**

Сув тежамкор суғориш технологиялари мутахассислиги
магистри

Annotatsiya

Мақолада Республикамиздаги суғориладиган ер майдонлари, ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича сув-туз балансини юритиш механизмини такомиллаштириш, ер ости сизот сувларини меъёрда ушлаб туриш, мелиорация ишларининг самарадорлигини ошириш орқали ер майдонларининг мелиоратив ҳолати яхшиланишига эришилиши, шўрланган майдонлар улушининг камайтирилиши туғрисида маълумотлар берилади.

Kalit so'z

суғориладиган майдон, сув –туз баланси, шўрланиш, коллектор-дренаж тармоқлари, мелиоратив тадбирлар.

2020-йил 5-декабрда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “Қорақалпоғистон Республикасида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар” тўғрисида ПҚ-4912-сон қарори қабул қилинди.

Президентимиз томонидан бу қарорнинг қабул қилиниши Қорақалпоғистон Республикасида сув хўжалигининг ривожланиши учун катта аҳамиятга эга, долзарб ва ўз вақтида қабул қилинган қарор деб ҳисоблаймиз. Қарорда яқин кунларда Қорақалпоғистон Республикасида ирригация ва мелиорация соҳасида бажарилиши керак бўлган аниқ вазифалар белгилаб берилган.

Қорақалпоғистон Республикасида ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича изчил чоралар кўриб келинмоқда. Натижада, кейинги уч йил ичида 47 минг гектардан ортиқ ерларнинг сув таъминоти яхшиланди, кучли ва ўртача шўрланган майдонлар 11,2

минг гектарга камайди, 140 минг гектардан ортиқ майдоннинг мелиоратив ҳолатини барқарор сақлашга эришилди.

2024 йилда жами 76 551 гектар ер майдонини қайта фойдаланишга киритиш мақсадида ирригация ва мелиорация тармоқларини, насос станциялари ва агрегатларни реконструкция қилиш ҳамда янгидан куриш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.

1-расм. Ирригация ва мелиорация тадбирлари натижасида фойдаланишга киритилган ерлар.

Суғориладиган майдонларда тузлар баланси: 2023 йилда суғоришга ишлатилган сувлар билан жами 42134,2 тонна тузлар кириб келган бўлса, коллектор-дренаж тармоқлари орқали умумий ҳисобда 52278,7 тонна тузлар чиқиб кетишига эришилди.

2-расм. Коллектор дренажлар орқали чиқиб кетган ва суғориш тармоқлари орқали кириб келган тузлар

Республикамизда суғориладиган 4,3 млн. гектар майдоннинг 46 фоизи турли даражада шўрланган бўлиб, сув-туз балансини юритиш механизмини такомиллаштириш, ер ости сизот сувларини меъёрда ушлаб туриш, мелиорация ишларининг самарадорлигини ошириш орқали 2023 йилда 303 минг гектар майдоннинг мелиоратив ҳолати яхшиланишига эришилиб, шўрланган майдоннинг улуши 45,7 фоизга камайтирилди.

Шу билан биргаликда, Қорақалпоғистон Республикасида 44,9 минг гектар суғориладиган ерларнинг сув таъминоти паст даражада, 95,2 минг гектар суғориладиган майдонлар ўртача ва кучли шўрланган, мавжуд сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги эса пастлигича қолмоқда.

2025 йилда суғориладиган майдонларга нисбатан шўрланган майдонларнинг улушини 45 фоизга камайтириш режалаштирилган, 2030 йилгача эса йилига 1 – 1,5 фоизга камайтириб борилади.

3-расм. Шўрланган майдонлар улушини камайиш динамикаси

Сув хўжалиги вазирлигининг буйруғига асосан, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини назорат қилиш ҳамда ҳисоботини юритиш тизимини такомиллаштириш мақсадида, БМТ Тараққиёт дастури ҳисобидан Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ва вилоятлар ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари ҳузуридаги Мелиоратив экспедицияларда геоахборот технологиялари билан жиҳозланган мониторинг марказлари ташкил қилинди. Мониторинг марказларида замонавий компьютер технологиялари ва дастурлари ёрдамида вилоят, туман ва фермер хўжаликлари кесимида:

- шўрланиш харитаси;
- ер ости сизот сувларининг жойлашув харитаси;
- ер ости сизот сувларининг минераллашуви харитаси;
- мелиоратив кадастр маълумотларини тайёрланади.

Қорақалпоғистон Республикасида кечиктириб бўлмайдиган сув хўжалиги объектларини қуриш ва реконструкция қилиш, сувни тежайдиган суғориш технологияларини кенг жорий қилиш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув ресурслари ва электр энергиясидан фойдаланишнинг автоматлашган назоратини йўлга қўйиш ҳамда илм-фан янгиликларини ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш орқали сув йўқотишларини камайтириб, каналларнинг фойдали иш коэффициентини ошириш ҳамда суғориладиган ер майдонларини сув билан ишончли таъминлаш мақсадида:

2023–2027 йилларда Ўзбекистон Республикаси республика бюджети маблағлари ҳисобидан Қорақалпоғистон Республикасида ирригация ва мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ҳамда мелиорация объектларини таъмирлаш ва тиклаш ишларининг манзилли рўйхати тасдиқланди.

Бунда йилдан йилга ўтувчи ва янгидан бошланадиган объектлардаги ишларининг олиб борилишида умумий қиймати 215472,0 млн. сўм бўлган қуввати 405 км бўлган ирригация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш;

умумий қиймати 10571,9 млн.сўм бўлган 9 дона ирригация тармоқларидаги кўприкларни қуриш ва реконструкция қилиш; умумий қиймати 6808,2млн.сўм бўлган 11 та гидротехник иншоотлар ва 2 та насос станциясини қуриш; умумий қиймати 104413,8 млн.сўм бўлган 344 км узунликдаги мелиорация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш; қиймати 11238,2 млн.сўм бўлган 7 дона мелиорация объектларидаги кўприкларни қуриш ва реконструкция қилиш; умумий қиймати 131876,0 млн.сўм бўлган 3277,1 км узунликдаги мелиорация объектларини таъмирлаш ва тиклаш ишлари лойихаларнинг бажарилишида илмий техник жихатдан маъсул қилиб ҳар битта объектга профессор-ўқитувчилар туманлардаги ирригация ва мелиорация объектларига бириктирилган.

Шунингдек маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ирригация тизимларини таъмирлаш ва тиклаш ишларининг прогноз кўрсаткичлари; сув истеъмолчилари уюшмалари, кластерлар ҳамда фермер хўжаликларининг ўз маблағлари ҳисобидан суғориш тармоқларини таъмирлаш ва тиклаш ишларининг прогноз кўрсаткичлари; сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилишнинг прогноз кўрсаткичлари; сув хўжалиги объектларини бошқариш, сувни ҳисобга олиш ва мониторинг юритишда рақамли технологияларни жорий қилиш прогноз кўрсаткичлари; Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларида электр энергиясидан фойдаланишда рақамли технологиялар ёрдамида “онлайн” режимида назорат қилишни жорий қилиш прогноз кўрсаткичлари; насос станциялари ва ирригация тизимлари каналларини давлат-хусусий шериклик тамойиллари асосида хусусий секторга бериш прогноз кўрсаткичлари тасдиқланди.

Қорақалпоғистон Республикасида ер ости сизот сувларини назорат қилиб бориш мақсадида 350 та кузатув кудуқларига онлайн кузатиш ускунаси ўрнатилган.

Ушбу ускуна ёрдамида ер ости сизот сувлари сатҳи, шўрланиши, ҳарорати аниқланиб, маълумотлар Қорақалпоғистон сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Мелиоратив экспедициянинг мониторинг марказига онлайн тарзда узатилмоқда.

2030 йилгача республикамиздаги барча кузатув кудуқлари онлайн кузатиш ускуналари билан таъминланиши режалаштирилган.

Сув хўжалиги тизимида рақамли технологияларни кенг жорий қилиш бўйича қуйидаги вазифалар бажарилиши керак:

- сув сарфини ҳисобга олишда автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий этиш билан биргаликда сув ресурсларининг аниқ ҳисоб-китобини юритиш ва олинаётган сувнинг аниқ миқдорини яшириш ҳолатларига йўл қўйилмаслигини таъминлаш;

- сув хўжалиги ходимлари томонидан сув олди-берди муносабатларида шартнома расмийлаштирилган ҳолда талабнома асосида сув етказиб берилишини таъминлаш;

- манзилли рўйхатларни ишлаб чиқиш ва тегишли вазирликлар билан келишиш учун идоралараро ягона ахборот тизимини яратиш;

- лойиҳа-қидирув ишлари манзилли рўйхатига киритиладиган ирригация-мелиорация объектларининг рўйхатини шакллантиришнинг шаффоф механизмини ишлаб чиқиш;

- суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолаш мақсадида кузатув қудуқларини капитал таъмирлаш ва реал вақтда юқори аниқликда сизот сувлари сатҳини, ҳарорати ҳамда шўрланиш даражасини автоматик тарзда онлайн кузатиб бориш;

- насос станцияларда сарфланаётган электр энергия ҳисобини ва таъмирлаш ишларини назорат қилишнинг ягона электрон тизимини жорий қилиш;

- вазирлик тизимида ишга қабул қилиш, лавозимга тайинлаш ва озод этиш масалаларини такомиллаштириш;

- тизим ташкилотлари ҳисобидаги машина-механизмлар ва автотранспорт воситаларидан самарали ва оқилона фойдаланиш мақсадида уларнинг ишини онлайн тарзда масофадан назорат қилувчи (GPS) қурилмалари орқали кузатишни ташкил этиш;

- тизим ташкилотларида бюджет маблағларини бошқариш бўйича (иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар, товар-моддий бойликлари, иш, хизмат ва бошқалар) амалга ошириладиган молиявий пул оқими ҳаракатларини вазирлик томонидан онлайн тарзда электрон кузатиб бориш механизмини жорий қилиш;

- сув хўжалиги соҳасида барча кўрсаткичларини (ирригация, мелиорация, кадрлар ҳисоби, инвестициялар ва уларнинг ўзлаштирилиши, харажатлар сметаси ва улардан мақсадли фойдаланилиши) ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилувчи ягона комплекс маълумотлар базасини ишлаб чиқиш ва ҳ.к.

Республикамизда кузатиладиган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишни тақозо этади. Суғорма деҳқончиликда фойдалиниладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини талаб даражасида бўлишини таъминлашда сизот сувлари сатҳининг кўтарилиши, коллектор - зовур сувларининг шаклланиши, суғориш тармоқларини талаб даражада ишлаши ҳамда дала шароитида қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда сув тежамкор суғориш усулларини қўллаш ҳамда агротехник тадбирларни ўз вақтида амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади. Республикада сув тақчиллиги шароитида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган майдонларнинг иккиламчи шўрланишини олдини олиш, суғориш тармоқларидан бўладиган сув исрофини камайтириш масалалари ҳамда мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, ирригация ва мелиорация тармоқларининг ишчи ҳолатда бўлиши сувдан фойдаланиш технологияларини такомиллаштиришга йўналтирилган тадбирларни бажаришда катта аҳамият касб қилади.

Шунинг учун Қорақалпоғистон Республикасида суғориш тармоқларини техник кўрсаткичларини яхшилаш ва уларнинг ФИКларини ошириш орқали дарё сувларини иқтисод қилиш, экин талабидан келиб чиққан ҳолда каналдан сувни талаб бўйича олишга эришиш ҳамда дала шароитида сув тежамкор суғориш технологияларини қўллашнинг илмий асосланган усулларини қўллаш Республикамизда кузатилаётган ва табора ошиб бораётган сув танқислиги шароитида долзарб ҳисобланади.

Ушбу масалаларда бажариладиган илмий-тадқиқот ишлари юқоридаги устувор йўналишларни амалга оширишга йўналтирилган бўлиб, натижада қишлоқ хўжалик экин турини ҳисобга олган ҳолда суғориладиган майдонларга сув етказиб беришда замонавий сув тежамкор суғориш технологияларидан фойдаланиш орқали амалга ошириш ҳамда суғориш тармоқларини фойдали иш коэффициентини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва жорий қилишни талаб қилади. Натижада сув ресурслари иқтисод қилиниши, қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги ошишига эришилади.

Хулоса: Қорақалпоғистон Республикасининг суғориладиган деҳқончилик минтақасида сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланишнинг ташкилий–технологик асосларини ишлаб чиқиш; сувдан фойдаланиш режасини ишлаб чиқишда суғориладиган ерларнинг сув билан таъминланишни такомиллаштириш; ерларни лазер усулида текислаш; коллектор-дренаж тизимининг гидравлик параметрларини ўзгартириш натижасида сув танқислиги шароитида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш; шўрланган майдонларнинг шўрини ювиш технологияларини такомиллаштириш лозим.

Сув хўжалиги тизимидаги ташкилотлар балансидаги барча коллектор, каналлар ҳамда сув омборларининг муҳофаза зонасидан самарали фойдаланиш бўйича аниқ вазифалар белгиланиши ва рақамли технологияларни қўллаш лозим. Бу эса ирригация ва мелиорация тизимларини ривожлантириш, балансдан чиқиб кетган экин майдонларини қайта фойдаланишга киритиш имконони беради.

Адабиётлар

Djaksymuratov K., Dzhumanazarova A., Kurbaniyazova B. Changes in the regime and use of fresh groundwater in the Southern Aral Sea region. [Solid State Technology](https://solidstatetechnology.us/), Vol. 63 №6 (2020). [subscription@solidstatetechnology.us.](mailto:subscription@solidstatetechnology.us), <http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/7188>

Джуманазарова А.Т. Джаксымуратов К., Бекмуратов А., Алланазаров Б., Отепов П. Использование пресных подземных вод Кегейлийского месторождения. Международный журнал. "Экономика и социум" №12(91) 2021 <https://www.iupr.ru/> стр 975-981. <https://readera.org/ispolzovanie-presnyh-podzemnyh-vod-mestorozhdenija-kegejli-140262530>

Джуманазарова А.Т. Генжемуратов А., Джумамуратов Д. Изменение режима и использование пресных подземных вод Южного Приаралья. Селекция,

семеноводство, технология, возделывания и переработка сельскохозяйственных культур // Материалы Международной научно-практической конференции 26-27.08. 2021 г. Краснодар, 2021, 249-253 стр. DOI:10.33775/conf-2021-249-253

Джуманазарова А.Т. Генжемуратов А. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш// “Арал бойы аймагында суў ресурсларынан пайдаланыў мониторинги хэм жана баҳалаў технологияларын ислепп шығыў» номли халқаро илмий техник конференция. Қорақалпоғистон. Нукус, 2022 йил 14-май.63-66 бетлар.

Джуманазарова А.Т., Толепова Ш.Б. Основные принципы регулирования водно-солевого режима орошаемых почв Каракалпакстана при обосновании дренажа. France International scientific online conference. “Scientific Approach to the modern education system”/ / Collections of scientific works. Parij 2022. 28 th june. Part 5. www.interonkonf.com. P-130-138.

Джуманазарова А.Т., Толепова Ш.Б., Жуматова Р.М. Saltination of soils in the lower reaches of the Amudarya-the main problem of irrigated agriculture// Texas journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN (Online): [2771-8840](https://doi.org/10.2771/8840), SJIF, Impact Factor (2023):6.792. <https://www.zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/4191>

Джуманазарова А.Т., Development of the optimal regime of irrigated land of the republic of Karakalpakstan O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar” jurnali ISSN 2181-3302. SJIF 5.963. 20 iyun 2023 j. 315-319b, O‘zbekiston. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/7066>

Oleg Glovatskiy, Altingul Djumanazarova, Amanbay Saparov, Naira Nasirova, Akmal Sulonov, Akbarali Sattorov // E3S Web of Conferences. Volume 401, 01023 (2023) V International Scientific Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” (CONMECHYDRO-2023) Tashkent.

(www.scopus.com) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101023>